

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

МУРОДУЛЛАЕВ Азизбек Алижон ўғли
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10967931>

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МИКРОМОЛИЯЛАШТИРИШ ХИЗМАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида тижорат банкларининг микромолиялаштириш хизматларини такомиллаштириш ҳамда уни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётимизда микромолиялаштириш фаолиятини жадаллаштириш йўллари юзасидан фикр-мулоҳазалар баён этилган. Хусусан, молиявий секторни изчил ислоҳ қилиш давомида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда ва натижада илғор банк бизнесини юритиш ҳамда ушбу секторда рақобат муҳитини кучайтириш учун зарур ҳуқуқий шарт-шароитлар яратилмоқда. Шунингдек, мамлакатимизда тижорат банкларининг микромолиялаштириш хизматларини такомиллаштириш истиқболларидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, микромолиялаштириш, инновацион банк, банк хизматлари, бошқарув тузилмаси, банк стратегияси, стратегиянинг таркибий элементлари, стратегик устуворликлар, маржа, кредит, депозит, фоизли, фоизсиз даромад ва харажатлар.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описываются отзывы о способах улучшения микрофинансовых услуг коммерческих банков в Республике Узбекистан и ускорения микрофинансовой деятельности в нашей национальной экономике путем ее развития. В частности, в ходе последовательного реформирования финансового сектора осуществляется ряд мер и, как следствие, создаются необходимые правовые условия для поддержания передового банковского бизнеса и укрепления конкурентной среды в этом секторе. Также в нашей стране представлены существующие проблемы в перспективах совершенствования микрофинансовых услуг коммерческих банков, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: коммерческий банк, микрофинансирование, инновационный банк, банковские услуги, структура управления, банковская стратегия, структурные элементы стратегии, стратегические приоритеты, маржа, кредит, депозит, проценты, беспроцентные доходы и расходы.

IMPROVING MICROFINANCE SERVICES OF COMMERCIAL BANKS

ANNOTATION

This article describes feedback on ways to improve microfinance services of commercial banks in the Republic of Uzbekistan and accelerate microfinance activities in our national economy through its development. In particular, during the consistent reform of the financial sector, a number of measures are being implemented and, as a result, the necessary legal conditions are being created to maintain an advanced banking business and strengthen the competitive environment in this sector. Also in our country, the existing problems in the prospects for improving microfinance services of commercial banks are presented, as well as author's approaches and proposals for their elimination.

Keywords: commercial bank, microfinance, innovative bank, banking services, management structure, banking strategy, structural elements of the strategy, strategic priorities, margin, loan, deposit, interest, interest-free income and expenses.

Жаҳон амалиётига кўра, тижорат банклари томонидан микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш, аҳолининг кенг қатламлари тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, ҳудудларда микромолиявий хизматлардан фойдаланиш кўламини кенгайтириш, микромолия ташкилотлари учун кўшимча молиявий ресурслар, шу жумладан депозит жалб қилиш имкониятини яратиш, микромолия ташкилотлари ва тижорат банклари ўртасидаги «занжир»ни мустаҳкамлаш юзасидан бир қатор амалий ишлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, тижорат банкларининг микромолиявий хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, айниқса, ҳудудларда риоя этиш ҳамда молиявий очиқликни кенгайтириш, шунингдек, хизмат кўрсатиш маданияти ва банк тизимига бўлган ишонччи янада оширишда бир қатор муаммо ва камчиликлар кузатилмоқда.

Бу борада давлатимиз раҳбарининг 2023 йил 10 ноябрдаги «Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда микромолия хизматларининг ўрни ва улушини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ - 364 сонли қарори қабул қилинди. Ушбу Қарорга асосан мамлакатимизда микромолиялаш бозори ҳажмини камида 5 баробарга ошириш ва микромолиявий хизматлар билан 1 миллиондан ортиқ тадбиркорлик субъектларини қамраб олишга қаратилган 2024-2026 йилларда мамлакатимиз иқтисодиётида микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш юзасидан чора-тадбирлар белгилаб берилди.

Хусусан, 2024 йил 1 январдан бошлаб:

- микроқарзнинг энг юқори миқдори 50 млн сўмдан 100 млн сўмгача оширилади;
- нобанк кредит ташкилотлари АЖ ёки МЧЖ шаклида ташкил этилади;
- микромолия ташкилотларига (ММТ) норезидентлардан хорижий валютада қарз маблағларини жалб қилиш ҳамда юридик шахсларга хорижий валютада молиявий хизматлар кўрсатишга рухсат берилади;
- жисмоний шахс бўлган иштирокчилардан – акциядорлардан устав фондига киритилган ҳисса суммасининг ёки уларнинг эгалигидаги акциялар номинал қийматининг икки бараваридан ошмайдиган миқдорда қарз маблағларини жалб этишга рухсат берилади;
- ММТ тегишли лицензия олган ҳолда тўлов ташкилоти фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлади;
- жисмоний ва юридик шахслар томонидан нобанк кредит ташкилотининг устав капиталдаги улушга эгалик қилиш учун Марказий банк дастлабки рухсатномасини олиш талаби қонунчиликда белгиланган 10 фоизлик улушни 20 фоизга ошириш орқали юмшатилади. Бунда, олинаётган улуш миқдори 10 фоиздан 20 фоизгача бўлганда Марказий банкни хабардор қилиш тартиби жорий этилади;

- ММТга тижорат банкларидан кредит ресурслари жалб этилганда ёки тадбиркорлик субъектларига микромолия ташкилотларидан микрокредит олинганда «Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси» АЖ кафилигини бериш имконияти яратилади;

- тижорат банкларига ММТга кредит ажратишда уларнинг кўрсатилган микромолиявий хизматлари бўйича талаб қилиб олиш ҳуқуқини гаровга олиш ҳуқуқи берилади.

Шунингдек, базавий банк хизматларини кўрсатувчи микромолия банклари ташкил этилади ҳамда ММТни микромолия банкларига трансформация қилиш механизми яратилади [1].

Бугунги кунда тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларига микрокредит, микроқарз ва микролизинг хизматлари кўрсатилмоқда. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, микрокредитлар «тадбиркорлик субъекти ёки ўзини ўзи банд қилган шахс бўлган қарз олувчига тўловлилик, муддатлилик ва қайтариш, шунингдек шартномада назарда тутилган ҳолларда муайян мақсадлар учун фойдаланиш шартларида уч юз миллион сўмдан ошмайдиган миқдорда пул маблағларини» [2] назарда тутади.

Шунингдек, сўнгги йилларда молиявий хизматларни етказиб бериш ва истеъмол қилиш борасида ҳамда технологик ривожланиш натижасида бизнес, банк ва молия тизими муҳтида катта ўзгаришлар рўй бермоқда. Банк хизматлар бозорида ҳам интернет ва мобиль технологияларни қўллаш ҳамда улардан фойдаланиш банкларнинг хизмат кўрсатиш тарихида мисли кўрилмаган ўзгаришларга олиб келмоқда.

Иқтисодийни трансформациялаш жараёнида мамлакатимиз аҳолиси тадбиркорлигини тижорат банклари томонидан микромолиялаштириш муҳим масала ҳисобланади. Бундай ҳолатда аҳоли тадбиркорлигини ривожлантириш орқали уларнинг камбағаллигини қисқартириш мақсадида микромолиялаштиришдан фаол фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Марказий Осиёда микромолиялаштиришни қўллаб-қувватлаш минтақавий дастури раҳбари Райнер Шлива микромолиялашни қашшоқликни камайитиришнинг энг ишончли ва ишончли усули деб атади [3].

Микромолиялаштириш бутун дунё бўйлаб миллионлаб одамларга ўз бизнесини бошлаш, иқтисодий муносабатлар тизимига қўшилиш ва оиласининг фаровонлигини оширишга ёрдам беради.

Шунингдек, М.Юнус томонидан микромолиялашнинг назарий, услубий асослари ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий қилинган. Унинг қарашларига кўра, микрокредитлар камбағалларга имтиёзли шартларда (паст фоиз ставкада ва гаров таъминотисиз) берилиши зарур ва шу орқали улар камбағаллик балосидан кутулиб, аста-секин банклар ва микромолиявий ташкилотлар хизматларидан ўрта синфга мансуб миқдорлар сифатида фойдаланиш имконига эга бўлишади. М.Юнуснинг ушбу фикрлари муҳим ижтимоий аҳамиятга эга бўлиб, камбағалларнинг молиявий ресурслардан фойдалана олиш имкониятини яратиб, уларнинг ташаббускорлигини ривожлантиради, турмуш фаровонлигини яхшилади, ўрта мулкдорлар синфини шакллантиради [4].

Мамлакатимиз иқтисодчи олималаридан Н.Р.Урманова республикамызда микромолиялаш хизматларини янада яхшилаш, уларни ривожлантириш бўйича фикрлар билдириб, микромолиялаш сифатини ошириш орқали истикболда хизматларни янада такомиллаштириш йўллари орқали иқтисодий тармоқларини ривожлантириш тўғрисида илмий асосланган таклифлар ишлаб чиққан [5].

И.Х.Раҳманов ўзининг “Ўзбекистон Республикасида микромолиявий хизматларни такомиллаштириш йўллари” мавзусида ёзилган номзодлик диссертациясида микромолиявий хизматлар ва уларнинг иқтисодийдаги аҳамияти ҳамда нобанк кредит ташкилотларининг банклар қатори фаол микромолиялашдаги роли ҳақида илмий фикрлар билдирган [6].

Т.Т.Мадумаров “Микрокредит ташкилотларини қайта ташкил этиш ва тугатиш асослари ва тартиби” мавзусида мақоласи эълон қилинган бўлиб, унда муаллиф томонидан микрокредит ташкилотларини қайта ташкил этиш ва тугатиш, уларнинг тартиблари ҳақида илмий қарашлар изоҳланиб, юридик шахсларни қайта ташкил этиш қонун ҳужжатларида белгиланган усулларда унинг фаолиятини бекор қилиш ва универсал ҳуқуқий ворислик асосида унга тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг бошқа юридик шахсга ўтиши тўғрисида батафсил фикрлар билдирилган [7].

Хорижий иқтисодчилардан яна бири Т. Минакова ўзининг тадқиқотларида «микромолиялаш – микрокредитлашни англатиб, кичик бизнесни, шу жумладан, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун паст фоиз ставкалар асосида кичик ҳажмдаги кредитларни гаровсиз тақдим этишдир» [8], деб тарифланган. Иқтисодчи-олим Р.Грибнинг илмий изланишларида «микромолиялаш -молиявий ташкилотлар билан кичик хўжалик шакли ўртасидаги махсус молия-кредит муносабатлари бўлиб, бунда молиявий ресурсларни қарзга олувчилар мақсадлари ва молиявий муносабатларининг ижтимоий ролига алоҳида эътибор қаратилади» [9], дея эътироф этилган.

Таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг микромолиялаштириш хизматларини такомиллаштириш тадбиркорлик фаолияти тараққиётини таъминлаш нуктаи назаридан микромолиявий ташкилотлар фаолиятини ривожлантириш доирасида ҳамда бу борадаги хорижий тажрибаларни мамлакатимиз амалиётига тадбиқ этиш йўллари долзарб масалалардан ҳисобланади.

Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзуни ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-манتيқий фикрлаш, статистик усулларида фойдаланилган.

Тижорат банкларининг микромолиялаштириш хизматларини такомиллаштириш кичик бизнеснинг барқарор ривожланишига ва яқка тартибдаги тадбиркорликни кенгайтиришга ёрдам беради. Кириш имконияти туфайли у аҳолининг кичик бизнесга киришини кенгайтириш орқали иштирокини кенгайтиради молиявий ресурслар ва микро бизнеснинг ўрта бизнесга айланишига ҳисса қўшади. Қоида тариқасида, бу фуқароларнинг фаровонлигини ошириш, ижтимоий тенгсизликнинг пасайиши, ўзини ўзи англаш учун янги имкониятлар ва ривожланган мулкдорлар қатламини яратиш билан бирга келади.

1-расм. Микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш [1]

Микромолиялаштириш ижтимоий дастур эмас. Бу доимий даромад манбаига эга бўлмаган (масалан, уйсизлар ёки камбағаллар) аҳолининг ўта камбағал қатламларига ижтимоий нафақалар шаклида пул беришни назарда тутмайди. Унинг мақсади ўз фаолиятдан даромад олишга қодир бўлганлар учун кичик ташқи молиявий “импулс” ёрдамида бундай имкониятга эга бўлишдир. Жисмоний шахсларнинг банклари томонидан микрокредитлар яқка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтганлар учун амалга оширилади. Давлат рўйхатидан ўтказиш, бошқа нарсалар қаторида, бошланғич тадбиркорлар учун микрокредитларга киришни мураккаблаштирадиган тўловни ўз ичига олади.

Кўрсаткичлар номи	01.01.2022 й.		01.01.2023 й.		01.01.2024 й.	
	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши, фоизда
1	2	3	4	5	6	7
Активлар						
Кассадаги нақд пуллар	12,2	1,0	23,6	1,2	39,2	0,9
Банклардаги маблағлар	29,3	2,3	62,2	3,1	86,0	1,9
Кредитлар ва микролизинг, соф	1 123,9	88,3	1 768,5	88,6	3 979,6	89,4
Асосий воситалар, соф	37,5	2,9	48,2	2,4	88,3	2,0
Ҳисобланган фоизлар	41,5	3,3	57,9	2,9	97,6	2,2
Бошқа активлар	28,0	2,2	35,5	1,8	159,9	3,6
Жами активлар	1 272,4	100,0	1 995,8	100,0	4 450,7	100,0
Мажбуриятлар						
Олинган кредитлар ва лизинг	555,5	94,8	903,2	95,9	2 172,0	79,6
Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	13,2	2,2	16,4	1,7	47,2	1,7
Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар	4,5	0,8	5,0	0,5	11,2	0,4
Бошқа мажбуриятлар	12,8	2,2	17,5	1,9	497,5	18,2
Жами мажбуриятлар	586,0	100,0	942,1	100,0	2 727,9	100,0
Капитал						
Устав капитали	377,1	54,9	564,3	53,6	820,7	47,6
Захира капитали	31,6	4,6	45,8	4,4	58,8	3,4
Тақсимланмаган фойда	277,7	40,5	443,5	42,1	843,3	48,9
Жами капитал	686,4	100,0	1 053,6	100,0	1 722,8	100,0

1-жадвал. Мамлакатимиздаги мавжуд микромолия ташкилотлари жамланма баланси [9]

Юқорида келтирилган жадвал маълумотларидан кўринадики, микромолия ташкилотларининг умумий активлари 2022 йилда 1 272,4 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йилга келиб 4 450,7 млрд. сўмга етган бўлиб, бу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 3178,3 млрд. сўмга кўпайган. Микромолия ташкилотларининг жами мажбуриятлари эса 2022 йилда 586,0 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йилга келиб 2 727,9 млрд. сўмга етган бўлиб, бу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 2141,9 млрд. сўмга ошганлигини кузатишимиз мумкин. Микромолия ташкилотларининг жами капитали 2022 йилда 686,4 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2024 йилга келиб 1 722,8 млрд. сўмга етган бўлиб бу кўрсаткич 2022 йилга нисбатан 1036,4 млрд. сўмга кўпайган. Ушбу кўрсаткичлар шундан далолат берадики, ўтган йиллар мобайнида мамлакатимиздаги мавжуд микромолия ташкилотларининг иқтисодий ҳолати ўсиш динамикасига эга бўлиб, бу ҳолат мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига туртки беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 ноябрдаги «Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда микромолия хизматларининг ўрни ва улушини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорига асосан 2024 йил 1 январдан бошлаб:

- микроқарзнинг энг юқори миқдори 50 млн сўмдан 100 млн сўмгача оширилади;
- нобанк кредит ташкилотлари акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган жамият шаклида ташкил этилади;
- микромолия ташкилотларига норезидентлардан хорижий валютада қарз маблағларини жалб қилиш ҳамда юридик шахсларга хорижий валютада молиявий хизматлар кўрсатишга рухсат берилди;
- жисмоний шахс бўлган иштирокчилардан (акциядорлардан) устав фондига (устав капиталига) киритилган ҳисса суммасининг ёки уларнинг эгалигидаги акциялар номинал қийматининг икки бараваридан ошмайдиган миқдорда қарз маблағларини жалб этишга рухсат берилди;
- микромолия ташкилотлари тегишли лицензия олган ҳолда тўлов ташкилоти фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлади;
- жисмоний ва юридик шахслар томонидан нобанк кредит ташкилотининг устав капиталдаги улушга эгалик қилиш учун Марказий банк дастлабки рухсатномасини олиш талаби қонунчиликда белгиланган 10 фоизлик улушни 20 фоизга ошириш орқали юмшатилади. Бунда, олинаётган улуш миқдори 10 фоиздан 20 фоизгача бўлганда Марказий банкни хабардор қилиш тартиби жорий этилади;
- микромолия ташкилотларига тижорат банкларидан кредит ресурслари жалб этилганда ёки тадбиркорлик субъектларига микромолия ташкилотларидан микрокредит олинганда «Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси» АЖ кафилигини бериш имконияти яратилади;
- тижорат банкларига микромолия ташкилотларига кредит ажратишда уларнинг кўрсатилган микромолиявий хизматлари бўйича талаб қилиб олиш ҳуқуқини гаровга олиш ҳуқуқи берилди.

Фикримизча, мамлакатимизда микромолиялаш билан боғлиқ фаолиятни тартибга солувчи ягона ҳуқуқий базанинг шаклланишига эришишга ҳамда микромолиявий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ҳамда тижорат банклари маблағларидан фойдаланиш имконини янада такомиллаштиришга, шунингдек, аҳолининг кенг қатламларига микромолиявий хизматлар кўрсатишга ихтисослашган микромолиявий ташкилотлар тузиш ва фаолиятини ривожлантиришга ва микрокредит ташкилотлари фаолиятини назорат қилиш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ, бу ерда уларнинг капитал базасини мустаҳкамлаш ва доимий ликвидлигини таъминлаш масалаларига эътибор кучайтирилишига эришилади. Умуман олганда, тижорат банклари микромолия хизматларини кўрсатаётганда, истеъмолчиларга (мижозларга) нисбатан ҳалоллик, шаффофлик, ўзаро ҳурмат ва холислик принципларига риоя этиши керак. Шунингдек, хизматлар кўрсатишнинг қонун талабларига мувофиқ ўзлари ишлаб чиққан қоидаларига биноан хизматлар кўрсатиши миллий иқтисодиётимизда микромолия хизматларининг ривожланишига ҳисса қўшади.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 10 ноябрдаги «Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда микромолия хизматларининг ўрни ва улушини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ - 364 сонли Қарори.
2. ЎРҚ-765-сон 20.04.2022. Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаштириш фаолияти тўғрисида (lex.uz).
3. Микрокредитование как способ сокращения бедности в Кыргызстане. https://bank.uz/news/text64027_mikrokreditovanie
4. Юнус Мухаммад, Жоли Алан. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес и будущее капитализма. – М.: «Альпина Паблишер», 2009. - С. 90.; <http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрофинансирование>.
5. Урманова Н.Р. Перспективы развития микрофинансирования в Узбекистане. УДК-336.77 (575.1). Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 2012 г
6. Рахманов И.Х. Ўзбекистон Республикасида микромолиявий хизматларни такомиллаштириш йўллари. Номзодлик диссертацияси. 2012 йил. D 005.25.01.
7. Мадумаров Т.Т. Микрокредит ташкилотларини қайта ташкил этиш ва тугатиш асослари ва тартиби. Илмий мақола. // Юрист ахборотномаси. Ҳуқуқий, ижтимоий, илмий-амалий журнал. ISSN 2181-9416. 1-сон. 2021 йил 15 март.
8. Минакова Т.В. Стратегия и развития малых и средних предприятий промышленности в условиях социально ориентированной экономики. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н. -М.: МГУ,2008. -С. 22.
9. Гриб Р.Б. Развитие сектора микрофинансирования в Российской Федерации. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н. -Волгоград. 2008. -С. 7.
10. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/5c4/iaelrlqezul62kxg0yjjobrsu0h7g3g2t/MB-Statistik-byulleteni-2023-yil.pdf>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz